

ESTIMASI CADANGAN KARBON PADA EKOSISTEM MANGROVE DI PARIAMAN MANGROVE PARK

Fayyaza Puti Syakbannur (2110422044) – Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Pemanasan global atau Global Warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Pemanasan global mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan bio-geofisik seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit. Pemanasan global umumnya terjadi karena peningkatan karbon dioksida (CO₂) dan CH₄ di atmosfer (Lu et al., 2022). Maka penyerapan karbondioksida (CO₂) dapat membantu mengatasi perubahan iklim dengan cara melakukan kegiatan konservasi lahan yang telah dialihfungsikan. Hutan mempunyai peran dalam serapan karbon melalui proses fotosintesis pada setiap vegetasinya yang dimana dengan bantuan cahaya matahari dan air dari tanah lalu vegetasi yang berklorofil mampu menyerap karbon dari atmosfer (Reza, 2024). Namun, pada penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian estimasi cadangan karbon pada ekosistem mangrove. Menurut Overbeek (2014) ekosistem mangrove dan padang lamun dapat menyimpan sejumlah karbon dari atmosfer dalam bentuk sedimen dan tanah. Untuk mengembangkan informasi tentang cadangan karbon yang dapat mengatasi perubahan iklim ini, diperlukan pengamatan estimasi cadangan karbon pada ekosistem mangrove yang dilakukan di Pariaman Mangrove Park, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat.

Penelitian tentang estimasi cadangan karbon di ekosistem mangrove masih dilakukan secara terbatas. Kebanyakan penelitian yang telah dilakukan lebih fokus pada estimasi cadangan karbon di ekosistem hutan. Namun, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi potensi ekosistem mangrove dalam menyerap dan menyimpan karbon. Salah satu penelitian yang dilakukan di Desa Timbulsloko, Jawa Tengah, bertujuan untuk mengetahui potensi ekosistem mangrove dalam menyerap dan menyimpan karbon, terutama kandungan karbon pada belowground carbon mangrove dan biomassa dari beberapa lokasi yang ada di pulau Lepar (Lestraningsih et al. 2018). Penelitian lainnya juga dilakukan untuk menduga stok karbon di atas permukaan tanah dari ekosistem mangrove menggunakan inventarisasi hutan terestrial dan citra satelit resolusi tinggi (Baruna et al. 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan mangrove memiliki kemampuan menyimpan karbon lebih banyak dibandingkan dengan kebanyakan hutan tropis. Cadangan karbon mangrove dapat mencapai 800-1.200 ton per hektar, dengan sebagian besar karbon disimpan di dalam tanah di bawah hutan mangrove (Purnobasuki, 2006). Meskipun penelitian tentang estimasi cadangan karbon di ekosistem mangrove masih terbatas, penting untuk terus melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami potensi ekosistem ini dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Mangrove umumnya dapat ditemukan di dataran pantai, termasuk daerah muara, daerah delta dan bidang sedimen lainnya. Ekosistem mangrove di Indonesia saat ini, kurang lebih 2,7 Mha dalam kondisi baik (Mukhtar et al., 2017). Mangrove hanya dapat tumbuh terbatas pada kisaran ketinggian pasang surut yang sempit (McKee et al. 2012). Sebaran mangrove pantai berubah dari waktu ke waktu, melibatkan keseimbangan antara penambahan sedimen atau substrat, kenaikan dan penurunan garis pantai, erosi, stabilisasi vegetasi, produktivitas dan dekomposisi mangrove serta pengaruh gelombang laut (FitzGerald et al. 2008). Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode purposive sampling mengikuti jalur transek dengan peletakkan plot secara sistematis kiri kanan. Pengambilan sampel pohon dan sapling dengan metode non-destructive sampling (Hairiah dan Rahayu, 2007). Biomas mangrove bagian atas dihitung dengan metode non-destruktif yaitu dengan pendekatan persamaan alometrik spesies-spesifik (Fromard et al, 1998; Dharmawan & Siregar, 2008; Amira, 2008; Kauffman & Cole,

2010; Kauffman & Donato, 2012). Nilai biomasa dihitung dengan melibatkan dua parameter yaitu berat jenis dan diameter batang (Suwardi et al. 2013). Pengukuran diameter pohon yang diukur pada setiap plot yaitu hanya pohon (diameter ≥ 5 cm) (Komiyama *et al.*, 2005). Sampel sedimen diambil di salah satu titik di sepanjang garis transek yang telah diletakkan. Pengambilan dilakukan dengan menggunakan sediment core (auger) sedalam 1 meter yang dapat diberi tambahan 1 meter lagi jika kedalaman substrat di atas 1 meter (Kepel et al. 2019).

Dari hasil penelitian sebelumnya dari tiga komponen (carbon pool) yaitu biomas atas, biomas bawah dan sedimen tersebut, sedimen menyimpan karbon lebih tinggi dibandingkan dengan biomas baik bagian atas maupun bawah (Kepel et al. 2019). Menurut Irsadi et al. (2017), peningkatan kandungan stok karbon yang terserap oleh mangrove dipengaruhi oleh peningkatan biomassa mangrovenya. Hubungan antara estimasi karbon dalam tegakan dengan estimasi serapan karbon memiliki hubungan yang erat, dimana semakin tinggi kandungan karbonnya maka kemampuan vegetasi mangrove untuk menyerap CO₂ dari atmosfer juga akan semakin tinggi, perbandingan antara kandungan CO₂ pada tegakan mangrove dengan kemampuan menyerap CO₂ (Yaqin et al. 2022). Besar kecilnya diameter pohon dipengaruhi faktor usia dari tegakan pohon tersebut. Semakin tua usia dari tegakan pohon maka akan mengandung lebih banyak biomasnya (Yaqin et al. 2022). Hal ini diperkuat oleh Yu et al. (2021), bahwa jumlah biomassa dan karbon pada tegakan akan meningkat seiring bertambahnya usia tegakan pohon tersebut.

Maka dengan dilakukan penelitian estimasi cadangan karbon pada ekosistem mangrove dapat membantu mitigasi perubahan iklim karena tidak hanya hutan yang menyimpan cadangan karbon melainkan mangrove juga lebih banyak menyimpan cadangan karbon yang dibutuhkan untuk mencegah pemanasan global. Kondisi ekologis yang baik perlu dijaga kebelanjutannya, dan perlunya upaya penyadartahuan masyarakat dalam memahami layanan ekosistem mangrove yang tidak hanya untuk sumber daya perikanan, tapi juga berperan serta dalam menjaga bumi secara global dalam mitigasi perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, F. M., Chairul, C., Solfiyeni, S., & Mukhtar, E. (2024). Estimated Tree Carbon Reserves and Saplings in the Nagari Sumpur Kudus Social Forestry Area, Sijunjung Regency. *Jurnal Biologi Tropis*, 24(1), 659-668.**
- Amira, S. (2008). Pendugaan biomassa jenis *Rhizophora apiculata* BI di hutan mangrove Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Baruna, T., Astiani, D., & Darwati, H. (2017). Pendugaan stok karbon di kawasan hutan Pendopo Gubernur Kota Pontianak. *Jurnal Hutan Lestari*, 5(2).
- Dharmawan, I. W. S., & Siregar, C. H. (2008). Karbon Tanah dan Pendugaan Karbon Tegakan *Avicennia marina* (Forsk) Vierh. Di Ciasem, Purwakarta. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. 5(4), 317-328.
- FitzGerald, DM, Fenster MS, Argow BA, Buynevich IV. (2008). Coastal impacts due to sea-level rise. *Annu.Rev.Earth Planet. Sci.* 36:601–47.
- Formard, F., H. Puig., E. Mougine., G. Marty., J.L. Betoulle and L. Cadamuro. (1998). Structure, above-ground Biomass and dynamics of mangrove ecosystems: New data from Fr
- Irsadi, A., Martuti, N.K.T. & Nugraha, S.B. (2017). Estimasi Stok Karbon Mangrove Di Dukuh Tapak Kelurahan Tugurejo Kota Semarang. *Saintekno: Jurnal Sains dan Teknologi*, 15(2):119-128.
- Kauffman, J. B. & Cole, T. G. (2010). Effects of a severe typhoon on Micronesian mangrove forest structure. *Wetlands*. In Press.
- Kauffman, J.B. & Donato, D.C. (2012). Protocols for the measurement, monitoring and reporting of structure, biomass, and carbon stocks in mangrove forests (pp. 50-p). Bogor, Indonesia: Cifor.
- Kepel, T. L., Ati, R. N. A., Rustam, A., Rahayu, Y. P., Kusumaningtyas, M. A., Daulat, A., & Hutahaean, A. A. (2019). Cadangan Karbon Ekosistem Mangrove di Sulawesi Utara dan Implikasinya Pada Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. *Jurnal Kelautan Nasional*, 14(2), 87-94.
- Komiyama, A., J. E. Ong dan S. Pongpam. (2008). Allometry, Biomass, and Productivity of Mangrove Forest: a Review. *Aquatic Botany* 89(2): 128-137.
- Lestariningsih, W. A., Soenardjo, N., & Pribadi, R. (2018). Estimasi Cadangan Karbon pada Kawasan Mangrove di Desa timbulsloko, demak, jawa tengah. *Buletin Oseanografi Marina*, 7(2), 121-130.
- Lu Z, Wu C, Wu N, Lu H, Wang T, Xiao R, Liu H, Wu X. (2022). Change Trend of Natural Gas Hydrates in Permafrost on The Qinghai-Tibet Plateau (1960–2050) Under The Background of Global Warming and Their Impacts on Carbon Emissions. *China Geology*. 5. 475–509;
- McKee KL, Rogers K, Saintilan N. (2012). Response of salt marsh and mangrove wetlands to changes in atmospheric CO₂, climate, and sea level. In *Global Change and the Function and Distribution of Wetlands*, ed. BA Middleton, pp. 63–96. New York: Springer
- Mukhtar, E., Rahmi, F.Y., Okdianto, I., Novarino, W., Syamsuardi & Chairul. (2017). Ecological Study of Mangrove Forest in Mandeh Bay, West Sumatra, Indonesia: I. Structure and Composition of True Mangrove. *RJPBCS*. 8(2) : 107-111**

- Overbeek, W. (2014). Blue Carbon and Blue Redd Transforming Coastal Ecosystem, Into Merchandise. Misereor (Jerman) dan Swedish Society for Nature Conservation (SSNC).
- Purnobasuki, Hery. (2006). Peranan Mangrove Dalam Mitigasi Perubahan Iklim. Buletin PSL Universitas Surabaya 18(2006): 9-10
- Reza, S. (2024). Nilai Jasa Lingkungan Pada Hutan Kota di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta. *CHEMVIRO: Jurnal Kimia dan Ilmu Lingkungan (JKIL)*, 2(1), 99-106.
- Suwardi, A. B., Mukhtar, E., & Syamsuardi, S. Komposisi Jenis Dan Cadangan Karbon Di Hutan Tropis Dataran Rendah, Ulu Gadut, Sumatera Barat [Species Composition and Carbon Stock in Tropical Lowland Forest, Ulu Gadut, West Sumatra]. *Berita Biologi*, 12(2), 69079.**
- Yaqin, N., Rizkiyah, M., Putra, E. A., Suryanti, S., & Febrianto, S. (2022). Estimasi serapan karbon pada kawasan mangrove tapak di desa tugurejo semarang. *Buletin Oseanografi Marina*, 11(1), 19-29.